

ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMA VA UNING YECHIMINI MAPLE MATEMATIK PAKETIDAN FOYDALANIB TOPISSH

Narmanov O.A., Nasridinov S.S., O‘rinboyeva M.T., Maxammatyunusova Y.D.

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent,
O‘zbekiston,

Toshkent pediatriya tibbiyot institute, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214612>

Annotatsiya. Hozirgi kunda fan-texnika rivojlanib borgan sari matematikaning roli ortib bormoqda. Shu jumladan matematikadan fizika, mexanika va astronomiya hamda iqtisodiy masalalarni yechishda, biologik jarayonlarni tahlil etishda va boshqa ko‘p sohalarda foydalaniladi. Bu sohalardagi jarayonlarning matematik modeli differensial tenglamalar nomi bilan yuritiladi.

Kalit so‘zlar: diff, plot2d, plot3d, dsolve, dsolve(eq,var,options).

Аннотация. В настоящее время по мере развития науки и техники роль математики возрастает. Кроме того, математика используется в физике, механике и астрономии, а также при решении экономических задач, анализе биологических процессов и во многих других областях. Математическая модель процессов в этих областях называется дифференциальными уравнениями.

Ключевые слова: diff, plot2d, plot3d, dsolve, dsolve(eq,var,options).

Kirish

Noma‘lum funksiyaning hosilasi yoki differensial qatnashgan tenglama differensial tenglama deyiladi. Agar noma‘lum funksiya bir argumentli bo‘lsa, u holda tenglama oddiy differensial tenglama deb, agar noma‘lum funksiya ko‘p o‘zgaruvchili bo‘lsa, u holda tenglama xususiy hosilali differensial tenglama deb aytiladi. Masalan, faraz qilaylik moddiy nuqta OX o‘qi bo‘ylab harakat qilsin. Harakat funksiyasi $f(t)$ bo‘lsin. Bundan tashqari biror $t = t_0$ momentda uning absissasi x_0 qiymatni qabul qilsin. Shu moddiy nuqtaning harakat qonunini toping. Bu masalaning matematik modeli ushbu $\frac{dx}{dt} = f(t), x(t_0) = x_0$ differensial tenglama va boshlang‘ich shart ko‘rinish bilan ifodalanadi.

Yana bir misol keltiraylik. Radiaktiv modda hisoblangan radiyning parchalanish tezligi uning miqdoriga to‘g‘ri proporsional. Faraz qilaylik, t momentda R_0 radiy bor bo‘lsin. Ixtiyoriy t momentda R radiy miqdorini aniqlang.

Agar proporsionallik koeffitsiyenti c ($c > 0$) ga teng bo‘lsa, u holda masala ushbu differensial tenglamani yechishga keltiriladi.

$$\frac{\partial R}{\partial t} = -cl \quad (1)$$

Bu tenglamani $t = t_0$ da $R = R_0$ ga teng bo‘ladigan yechimi

$$R = R_0 e^{-c(t-t_0)} \quad (2)$$

funksiya bilan ifodalanadi[2].

Yuqoridagi masalalardan ko‘rinadiki, bitta differensial tenglamani bir necha funksiyalar qanoatlantirishi mumkin, shuning uchun differensial tenglamalar nazariyasining asosiy maqsadi berilgan tenglamaning barcha yechimlarini topish va ularning xususiyatlarini o‘rganishdan iborat. Bu maqsadga erishish uchun hozirgi kunda bizning qo‘limizda maxsus matematik paketlar mavjud. Bular Maple, MahCad, MatLab, Mathematica va hokazo. Ana shu paketlardan foydalangan holda oddiy differensial tenglamalarni yechishimiz mumkin bo‘ladi. Ammo yana bir masalani oydinlashtirish lozim bo‘ladi. Bu ham bo‘lsa shunday savolga javob berish kerak: har qanday differensial tenglamalarni ana shunday yo‘l bilan yechish mumkinmi? Albatta, yo‘q. Unda nima qilish kerak? Ana shunday holda bizga taqribiy hisob usullari yordam beradi. Ulardan unumli fodalangan holda qo‘yilgan maqsadga yetarlicha aniqlikda erishish mumkin. Bunda albatta masalaning turi, undagi 56 57 funksiyalarning xarakteriga qarab har xil taqribiy hisob usullarini qo‘llash mumkin. Quyida ana shunga erishish uchun avvali differensial tenglama, chegaraviy masala, ularning umumiy va xususiy yechimlari, ularni analitik usulda topish, qay hollarda matematik paketlardan qanday foydalanish mumkinligi haqida so‘z yuritiladi.

Masalani yechish usullari. Masalani yechish usullarini 3 turga bo‘lish mumkin, bular: aniq usullar, taqribiy-aniq usullar, sonli usullar. Aniq usullar bu yechimni elementar funksiyalar orqali ifodalash yoki elementar funksiyalar integrali orqali ifodalashdan iborat bo‘lib, bu usullar oddiy differensial tenglamalar kursida o‘rganilgan. Aniq usullar amaliyotda uchraydigan masalalarning ba’zi bir turlarinigina yechish imkonini beradi. Masalan, ushbu

$$\frac{dx(t)}{dt} = t^2 + x^2(t) \quad (3)$$

Differensial tenglamaning yechimini elementar funksiyalar orqali ifodalab bo‘lmaydi. Ushbu

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{x(t) - t}{x(t) + t} \quad (4)$$

tenglamaning umumiy yechimi

$$\frac{1}{2} \ln(t^2 + x^2) + \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{t}\right) = C \quad (5)$$

Ko‘rinishda, ammo bu transcendent formulali yechimdan $x(t)$ ning t dan bog‘liq ifodasini chiqarish berilgan tenglamani yechishdan oson emas.

Mapleda differensial tenglamalarning analitik yechimlarini topish uchun quyidagi komanda ishlatiladi:

dsolve(eq, var, options,

bu yerda

eq-differensila tenglama;
var-noaniq funksiyalar;
options-parametrlar.

Parametrlar masalaning yechilish metodini ko‘rsatishi mumkin, masalan, jimlik qoidasi bo‘yicha analitik yechim quyidagicha izlanadi: `type=exact`.

Differensial tenglamani kiritishda hosilani bildirish uchun **diff** komanda ishlatiladi, masalan,

$$y'' + y = x \quad (6)$$

differensial tenglama quyidagi ko‘rinishda yoziladi:

$$\text{diff}(y(x),x^2)+y(x)=x.$$

tenglamalarning umumiy yechimi soni differensial tenglamaning tartibiga bog‘liq bo‘lgan ixriyoriy o‘zgarmlarga bog‘liqdir. Mapleda bunday o‘zgarmlar qoida bo‘yicha C_1, C_2 va h.k.lar bilan belgilanadi.

dsolve komanda differensial tenglamaning yechimini hisoblanmaydigan shaklda beradi. Hosil bo‘lgan yechim ustidan keyinchalik ishlash uchun (masalan, yechim grafigini yasash) hosil bo‘lgan yechimning o‘ng tomonini `rhs(%)` komanda bilan ajratish kerak[2].

Muammoni oydinlashtirishni mashqlarda bajarib ko‘raylik va quyidagi tadbirlarni bajaraylik:

Misol-1. Ushbu

$$y' + y \cos x = \sin x \cos x \quad (7)$$

birinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy yechimini toping.

Yechilishi:

> `restart;`

> `de := diff(y(x),x) + y(x) * cos(x) = sin(x) * cos(x);`

$$de := \frac{d}{dx} y(x) + y(x) \cos(x) = \sin(x) \cos(x)$$

> `dsolve(de,y(x));`

$$y(x) = \sin(x) - 1 + e^{-\sin(x)} _C1$$

Demak, izlanayotgan tenglamaning yechim funksiyasi

$$y(x) = \sin(x) - 1 + e^{-\sin(x)} _C1$$

Eslatma: Mapleda differensial tenglamaning yechimini chiqarish satrida ixtiyoriy konstanta $_C1$ kabi belgilanadi.

(7) tenglamaning umumiy yechimini grafik ko‘rinishi keltirilgan.

> `plot3d(sin(x) - 1 + e-sin(x) _C1);`

1-rasm. (7) tenglamaning yechimini grafigi

Misol-2. Ushbu

$$y'' + y = x$$

ikkinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy yechimini toping.

Yechilishi:

> `restart;`

> `de := diff(y(x), x$2) + y(x) = x;`

$$de := \frac{d^2}{dx^2} y(x) + y(x) = x$$

> `dsolve(de, y(x));`

$$y(x) = \sin(x) _C2 + \cos(x) _C1 + x$$

Eslatma: berilgan tenglama ikkinchi tartibli bo‘lganligi sababli olingan natijada ikkita ixtiyoriy konstantalar mavjud, ular Maple da $_C1$ va $_C2$ kabi belgilanadi.

Xulosa

Hozirgi paytda murakkab matematik amallarni bajarish va ularni tahlilini talab etadigan amaliy masallarni yechishda Maple tizimi keng qo‘llanilmoqda va u matematik masalalarni yangi algoritmi va usullarini o‘zida mujassamlashtirgan. Tizimda barcha turdagi matematik amallarni bajarish bilan birga tadqiqot natijalarini vizullashtirish, grafiklar hosil qilish va boshqa dasturlashtirish tillari bilan birgalikda yangi texnologiyalar hosil qilish imkoniyatlariga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Israilov M.I. Hisoblash metodlari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1-qism. – 2003. – 440 b.; 2-qism. – 2008. – 340 b.
2. Aminov B.B. Kompyuter algebrasi tizimlari. O‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2021. – 172 bet.